

ЕНДОГЕНИ ФАКТОРИ МИГРАНТСКОГ КРИМИНАЛИТЕТА НА ПРОСТОРУ ЕВРОПЕ

Ратомир Антоновић¹, Марко Миловић², Биљана Димитрић³

Апстракт

Проблем мигрантске кризе последњих деценија све више погађа Европу и европске државе и градове. Велики број људи, пореклом са азијског и афричког континента, бежећи са ратом захваћених подручја, уточиште желе да нађу на европском тлу, у "обећаним" западно европским земљама, у ком се надају безбеднијем и бољем животу. Културолошке, религијске, традицијске и друге разлике представљају суштински проблем при адаптацији мигрантског живља на услове живота на европском континенту. Услед тих адаптацијских проблема, поједини мигранти показују одређене криминогене склоности, девијантности и управо их то сврстава у категорију опасних људи, чије понашање је друштвено опасно. Коаутори у раду се баве ендегеним факторима мигрантског криминалитета. Посебну пажњу посвећују психичкој основи њиховог криминалног понашања, као и потенцијалним мотивима, који се јављају као значајан покретач у правцу вршења криминалних аката.

Кључне речи: мигранти, криминал, интелигенција, емоција, мотиви.

УВОД

Термин „мигрантска криза“ је све заступљенији у свакодневном говору. Означавача серију инцидената који су настали као директна последица прилива новог мигрантског становништва, које на простор Европе долазе из Азије, Африке, као и делова Југоисточне Европе. Мигрантска криза своју пуну екскалацију доживљава 2015. године, кад крећу први масовни приливи мигрантског живља на простор Европе. Примарни мотив за сеобе становништва су ратна дејства на простору Сирије и Либије, где је дошло до насилних промена поредака, распламсавања грађанских ратова и стварања врло тешких услова за живот. Првобитни мигранти су бежали од рата и егзодуса становништва, али им се убрзо придружују и економски мигранти, који беже од економске кризе, незапослености и других социјалних проблема. Кад се говори о појму „мигрант“, под тим појмом треба подразумевати лице које је принуђено да се сели из различитих разлога, а углавном су мигранти лица која напуштају своја станишта због ратова и ратних страдања.

¹Доц. др Ратомир Антоновић, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Правни факултет Универзитета Привредна академија Брчко Дистрикта БиХ.

²Проф. др Марко Миловић, Правни факултет Мегатренд Универзитета, Београд.

³Проф. др Биљана Димитрић, Универзитет “БИЈЕЉИНА”, Факултет за психологију, Бијељина, Босна и Херцеговина, psihologija@ubn.rs.ba

У таквим тешким условима, долази до стварања безбедносних проблема, а на првом месту, јавља се трговина и кријумчарење људима. Такође, долазило је до великих несрећа на морима, током илегалног транспорта, о чему често слушамо преко медија, кад су многи од њих животима платили тежњу за одлазак у земље Европске уније. У водама Средоземног мора су се дешавале најчешће несреће са чамцима и бродовима јер су тим воденим путем су се дешавали најчешћи покушаји уласка на тле Европе. Познате су несреће код Лампедузе, кад је страдао 41 мигрант, потом се бродска несрећа догодила у Грчкој, кад је страдало 82 људи, а за њих пет стотина се и данас воде као нестали, потом 60 миграната је изгубило живот у несрећи у Атлантском океану код Зеленортских острва, у Арабијском мору, у Аденском заливу је у несрећи утопило око 200 миграната из Џибутија, њих 55 је страдало у Средоземном мору и још на многим местима. Према неким штурим информацијама, само у Средоземном мору, погинуло је око 600 миграната пореклом из Либије током прве половине 2023. године (Детаљније: <https://www.politika.rs/scc/clanak/549879/Najmanje-55-migranata-stradalo-u-Sredozemnom-moru-u-blizini-Libije>, посећено дана 24.01.2024. године).

Подручје Балкана је нарочито значајно за мигранте, јер им представља значајну раскрсницу њиховог пута ка крајњем одредишту. Прва на тзв. мигрантској рути се налази Грчка, а потом и још неке земље, чланице Европске уније попут Бугарске и Румуније, које очигледно нису занимљиве мигрантима да буду њихово крајње одредиште, те се даље, преко Северне Македоније, Републике Србије и Босне и Херцеговине упућују даље ка средишту Европе. Као одговор на продор мигрантског живља, Мађарска је била најригорознија, те је са своје јужне стране, изградила високе жичане зидове, преко којих мигранти нису могли да пређу. Тиме су сви илегални прелази затворени, а циљ је био да се могућност илегалног уласка у земљу сведе на најмању могућу меру. Та јака брана за мигрантско становништво, изазвало је велики проблем, који је успорио ток миграната и створио је „деп“ на Балкану, што је као директну последицу имало стварање великих групација миграната на подручју Републике Србије и Босне и Херцеговине, где су се они задржавали супротно њиховој вољи, услед немогућности даљег напредовања ка Европској унији.

У Републици Хрватској су забележени разни облици бруталног поступања према мигрантима, што је деловало одвраћајуће за мигрантске групе да ову државу користе за свој даљи продор ка Европи (Cindrić, 2023: 60). Насилно понашање је регистровано нарочито код хрватске пограничне полиције, а да у прихватним камповима за мигранте у овој држави владају екстремно лоши услови. Током 2018. и 2019. године кроз те кампове је прошло много људи и сви су сведочили о страшно лошим условима, као и третману који су доживели у овој држави, која себе сматра „бедемом Европске уније“. О томе такође потврђују истраживања европске невладине организације „Amnesti international“, која је поднела чак 202 пријаве против Републике Хрватске због нечовечног поступања према мигрантима. У прилог овим пријавама, наведена организација је истакла сведочења миграната у којима они наводе

да су им одузимане личне исправе, одећа, лични предмети, те да је према њима примењивана прекомерна сила, сурове методе тамничења, транспорта, а било је и понижавања на личној, расној, верској и другој основи (Детаљније: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/03/europe-findings-by-leading-anti-torture-body-of-systemic-abuses-at-europes-borders-corroborates-thousands-of-testimonies/>, посећено дана 24.01.2024. године.)

ЕНДОГЕНИ КРИМИНОГЕНИ ФАКТОРИ

Криминално понашање је акт који је директно повезан са особинама личности извршилаца кривичних дела. Те личне, субјективне особине личности се називају ендогеним фактором криминалитета (Константиновић – Вилић и др. 2003: 332). Према општеприхваћеном криминолошком становишту, свако кривично дело представља израз личности који се исказује на ситуацији у којој се лице налази, а која представља последицу дужег или краћег процеса интеракције лица са средином. Према Гасену, разликујемо три узрока, који утичу на криминалитет и његов настанак: 1) фактори личности и ситуација самог дела; 2) интеракција која доводи до преласка из статике у динамику и 3) учињено кривично дело које има за циљ модификацију спољног света у жељеном правцу извршиоца (Gassin, 1990: 41). Личношћу извршилаца кривичних дела и ендогеним узроцима настанка криминалитета се бави криминална психологија, која посебну пажњу посвећује формирању личности лица која се баве кривичним делима, бави се личношћу извршилаца у тренутку извршења кривичног дела, као и свим субјективним узроцима који су довели до појаве и развоја њихове личности у овом правцу. Суштинско питање је питање разлике у карактеристикама лица која извршавају кривична дела и лица која не извршавају кривична дела.

Ако пођемо од логичне претпоставке да су скоро сва лица изложена истим или сличним егзогеним факторима, зашто само поједини имају реакцију која усмерава њихово понашање у криминалном правцу. Ту долазимо до појма „криминалне психе“, који изражава психичке карактеристике и особине лица која припадају криминогеним структурама (Дракић, 2014: 245). Опасно стање личности се сматра полазишном основом за анализу ових психолошких предиспозиција за бављење криминалом. Постојање овог стања је заправо основ разграничавања душевно здравих од душевно болесних лица, не искључујући у потпуности могућност да и душевно здрава лица изврше кривично дело. Ниво опасности код одређеног лица мора бити предмет квантификације, коју врше стручна лица из области психологије. Из оваквог теоријског становишта су се рађале и одређене психолошке теорије, по којима је степен опасности требало да буде основ за разграничавање и приликом примене казни. Примарни и душевно здрави извршиоци кривичних дела би потпадали под један, док би рецидивисти и душевно оболела лица потпадали под други психолошки систем. Рецидивисти и душевно оболели извршиоци би требало да буду подвргнути безбедносним мерама са циљем елиминације њихове друштвене опасности (Бренеселовић, 2008: 555).

Примарно, од опасних лица, циљ је заштита друштва и друштвеног поретка. Поједини теоретичари су се залагали и за превентивно примењивање мера безбедности у односу на лица код којих је квантификован висок степен опасности. Дакле, у потпуности се занемаривала лична компонента и заштита личних интереса, уз апсолутно давања преимућства јавном друштвеном интересу. Професор Принс је истицао да поред служби телесне хигијене, треба увести службе менталне и моралне хигијене у чијој надлежности би биле „мере за изопачене“ (Дракић, 2014: 251). Основно полазиште је била превенција криминалитета кроз правовремено поступање са лицима која имају „криминалну психу“, те би за друштво и систем било оправдано таква лица благовремено подвргнути третману и перманентно мотрити на сваки знак њихове опасности, што би значило да сваку сумњиву и потенцијално опасну реакцију треба дијагностиковати и применити адекватне мере за сузбијање деликтног понашања.

Ове теорије доживљавају своју еволуцију и израстају у данас општеприхваћене ставове ресоцијализације, социјализације и неутрализације делинквентног понашања. У савременим теоријским становиштима, предност се увек даје ресоцијализацији која се мора базирати на личности извршиоца кривичног дела. Без јасне слике о личности извршиоца и његовим субјективним карактеристикама, не би се могло приступити његовој квалитетној ресоцијализацији. Сам поступак истраживања личних карактеристика извршиоца кривичног дела се мора вршити на начин којим се не би вређао лични дигнитет самог лица. Ту се нарочито мора клонити тзв. сцијентистичког приступа, који је подразумевао истраживање личних карактеристика по сваку цену, без уважавања саме личности извршиоца кривичног дела (Прадел, 2008: 70). С тим у вези, критици су били изложени сви предлози пределиктног карактера и били су подвођени под сцијентизам, који је у то време био врло распрострањен.

Уместо конструкције „друштвено опасних лица“, приступило се једном новом конструктивном ставу, а то је „афирмација моралних начела“, који је подразумевао успостављање унутрашњег система самопрекора за деликтно понашање. Такав однос личног самопрекора, али и осуде друштвене заједнице, сматрало се социолошком потребом и антрополошком неминовношћу.

Ови теоријски ставови, иако у многеме застарели, и данас имају своју употребљивост у коегзистенцији са ставовима теорија новијег датума, попут теорије друштвене одбране. Међу најактивнијим ставовима класичне теорије се сматра идеја ресоцијализације, која је и данас доминантно присутна. Ресоцијализација је надживела идеје неутрализације и третмана заснованим на ретрибуцији и застрашивању извршилаца кривичних дела (Антоновић, 2023: 448). Међутим, у последње време се све више преиспитује ефикасност метода ресоцијализације, а као критички коректив се узима висока стопа рецидивизма код извршилаца кривичних дела. Да ли су ресоцијализујуће мере адекватно примењене, кад се јавља толики број повратника и кад се криминогени образац понашања код појединаца не

може искоренити, питање је које основано дискредитује ресоцијализацију као метод, а алтернатива која се намеће је примена реторзивних мера, које иначе у осталим друштвеним сферама постаје све заступљенија.

На глобалном нивоу, присутан је тренд пораста кривичних дела. Европа је нарочито на удару криминала и криминалних групација, које се, оправдано или не, често везују за мигрантске групе које пристижу на тле Европске уније. Одатле се јавља идеја за прагматичнијим приступом у сузбијању нарастајућег криминала. Прагматизам у праву се базира на следећем постулату: предузети адекватне процесне мере да се већина дела процесуира вансудски, како би се избегла блокада судова бројним предметима који су по карактеру и врсти исти или слични, односно да се поступци, ако до њих ипак дође, окончавају брзо и ефикасно. То би штедело и време и новац и допринело би ефикасности судова и других државних институција које раде на сузбијању криминала (Соковић, 2013: 40).

Индивидуализација је приступ који се нипошто не сме напуштати упркос било каквим прагматским тенденцијама. Индивидуализација је поступак прилагођавања казне и њеног извршења индивидуалним карактеристикама извршиоца кривичног дела. Са друге стране, из добре индивидуализације следи социјализација која је поступак прилагођавања појединца за користан и поштен живот и његову пуну интеграцију у друштвене токове (Мацановић, 2011: 98).

МИГРАНТИ И ЊИХОВИ АДАПТАЦИЈСКИ ПРОБЛЕМИ

Мигрантско становништво доласком у државу одредницу тек почиње да се суочава са многобројним проблемима. Ти проблеми су адаптацијске природе, а може да се посматра из два угла гледања: из угла миграната и угла ендемног становништва. Европа и европско становништво конкретно има антагонизован однос према мигрантском становништву. Долази до различитих манифестација према мигрантима, а најчешће су појаве мржње и нетрпељивости изазване на верској, расној и националној основи. Посебно се Немачка издваја деловањем ултра националистичких организација које јавно позивају на обрачун са мигрантима. У анкети која је спроведена још пре ове актуелне мигрантске кризе, чак 66 процената немачког становништва се изјаснило да би било најбоље све мигранте вратити у земље њиховог порекла (Оклобција и сар. 1992: 564).

Данас је ситуација далеко тежа. Доласком заиста великог броја миграната, који прелазе трновит пут да би дошли до земаља одредница, ствара се значајна диспропорција на релацији ендемно становништво и мигранти. Многи припадници ендемних народа мигранте доживљавају као страног тело, „уљезе“ који им узимају послове, угрожавају безбедност и стварају негативне услове за живот и рад. Тенденција је мигранте држати у некој новој врсти концентрационих логора, који се називају прихватним центрима и онемогућити им слободу кретања и настањивања. Било је предлога да мигранте треба третирати на посебан начин, примењивати према њима

одређене мере и третирају их као потенцијалну безбедносну опасност и ризик по ендемно становништво.

Код миграната је заступљен проблем скитничења по доласку у жељену европску државу, јер не могу да на адекватан начин реше своје стамбено питање. Скитња, беспосличарење и просјачење представљају врсту девијантног понашања које су повезане са криминалитетом, као и социјалном патологијом. Скитничење и просјачење су правне категорије, јер су регулисане правним прописима. Кад се говори о скитничењу у контексту миграната, оно је реакција изазвана чињеницом да се ради о лицима која немају свој кров над главом. Скитничење подразумева лутање и често мењање боравишта. Код мигрантског скитничења треба истаћи разлику са скитничењем које се јавља код ендемног становништва, јер ендемно становништво не скита што мора, јер има решено стамбено питање, или се бар претпоставља да имају, док мигранти скитају из нужде јер немају где да бораве.

Лица која се одају скитничењу су претежно лица са друштвене маргине, изопштена од уобичајених друштвених токова. Такав је однос и према мигрантима. Већина европских система не жели да их примети и да им посвети адекватан третман. Управо зато се лако интегришу са скитницама и лицима са друштвене маргине, јер лакше прихватају разлике и карактеристике које имају и једна и друга популација. Скитнице, као и мигранти имају једнак однос према политичком, економском, културном и социјалном окружењу земље у којој живе. И једни и други не желе и не могу да прихвате правне и друштвене норме, а код миграната је још додатно присутна и језичка баријера, која их додатно маргинализује и чини неподобним становнишвом.

Услед економских потешкоћа, многи мигранти се одлучују на просјачење како би могли за себе да обезбеде макар оно најосновније за преживљавање. Просјачење представља повремено или стално деловање појединаца које се састоји у потраживању милостиње навођењем својих личних проблема, социјалног статуса и других основа који их дисквалификују са тржишта рада, услед чега су онемогућени у привређивању и решавању властите егзистенције (Николић, 2010: 148). Мигранти се својим изгледом савршено уклапају у профил просјака. Често делују исцрпљено, болесно и уморно, на себи носе стару и поцепану одећу, често су без обуће са ногама у ранама услед дугог и исцрпног пешачења тзв. мигрантском рутом. Они учествују у тзв. класичном просјачењу, које се огледа у потраживању милостиње позивајући се на свој социјални и економски проблем, а има и оних који иду од куће до куће и активно моле да им се помогне.

Поред скитничења и просјачења, мигрантско становништво се неретко одлучује и за теже облике криминалитета, као што су крађе, разбојништва, силовања, трговина наркотицима, а такође, многи мигранти су узели активно учешће у терористичким активностима које су спроведене на тлу Европске уније. Такође, овде постоје и специфичне казне које су примењиве према мигрантском живљу, а једна од најстрожијих по њих је њихово

протеривање из Европске уније. Држава, разумљиво не може и не сме да толерише кривична дела која врше, ма која да су у питању. Вршење кривичних дела против имовине је некако, по природи ствари, више везано за илегалне мигранте, јер легални мигранти који се у држави региструју, имају поред здравствених услуга, обезбеђен смештај и храну. С тим у вези, правосудни органи су протеклих година имали већи број случајева у којима су окривљени били мигранти. Ти поступци су карактеристични због својства окривљеног због чега су били махом тзв. притворски и што се углавном завршавају споразумима о признању кривичног дела (углавном у истражном поступку, а ређе на главном претресу). Логично је да су ти кривични поступци "притворски" јер окривљени нису домаћи држављани, немају код нас ни пребивалиште ни боравиште, о имовини да не говоримо, а сем тога о њиховом ранијем животу се не зна ништа – да ли су осуђивани и ако јесу због чега, личне податке о себи дају без могућности да се могу проверити што отвара простор за манипулацију итд. Дакле, једини начин да се кривични поступак успешно оконча је одређивање притвора као једина могућа мера обезбеђења присуства окривљеног у кривичном поступку. У супротном, то лице – окривљени мигрант би највероватније отишао (побегао) из наше земље и више не би било могуће обезбедити његово присуство. Даље, кривична дела која учине су најчешће лако доказива од стране надлежног јавног тужилаштва, нпр. вештачење пасоша за који се утврди да је фалсификован или снимак камере у продавницама или на улицама на основу којег се идентификује лице које краде, те кривични поступци против њих трају релативно кратко. Наравно, постоје изузеци, када су у питању кривична дела убиства, када је тешко утврдити (у ситуацијама када нема других – материјалних доказа) ко је извршио тај злочин јер често мигранти из неких својих разлога не желе да сарађују са надлежним органима, а неки имају страх од "својих" ако би проговорили, али таквих случајева је објективно мало. Уз изречену кривичну санкцију која најчешће буде условна осуда (ако нису у питању тежа кривична дела), обавезно се изриче и мера безбедности протеривање странца из земље (Миловић и др, 2022: 248).

ЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МИГРАНАТА И КРИМИНАЛИТЕТ

У личне карактеристике лица се убрајају темперамент, карактер, емоције, склоности и навике, ставови и схватања, физиолошке и биолошке особине, мотиви, менталне карактеристике и дефекти и психолошка стања и обољења. Овде посебно треба истаћи да код миграната постоје посебно изражене неке од ових личних карактеристика, што треба разумети и посматрати у контексту њиховог специфичног статуса и проблема са којим су се сусретали на путу од полазне до долазне тачке.

Кад се говори о темпераменту, мора се споменути чувена Хипократова класификација темперамената на колеричне, сангвинистичне, флегматичне и меланхоличне темпераменте (Вучић – Павловић, 1961: 17). Колерични типови су јаки и врло осетљиви, склони исхитреним реакцијама. Колерични типови су склони да се лако наљуте, као и да се лако посвађају са другима.

Сангвинисти су такође склони брзим и исхитреним реакцијама, али њих не прате јака осећања. Склони су честим променама расположења, те се код њих може очекивати да из стања нерасположења нагло пређу у стање раздраганости и веселја. Флегматичне личности су успорене, споро реагују, поседују слаба осећања, често су равнодушни и апатични. Слично је и са меланхоличним типовима личности, јер и они имају споре реакције, с том разликом да често падају у депресије и нерасположење. Дакле, реч је о оним карактеристикама темперамента које су урођене и на које је током живота тешко утицати, а и на које животне прилике и околности мало могу да утичу. Међутим, логично је да тешке околности, изазване миграцијама продубљују осећај раздражености и љутње, нарочито код колеричних и сангвинистичких типова личности, као и да продубљују апатију и нерасположење код флегматичних и меланхоличних личности.

Кад се говори о карактеру, он се може дефинисати као збир психичких особина једне личности, то су најважније особине појединца које му дају специфичност у његовом понашању и односу са другим људима. Карактерне особине људи су одлучност, упорност, доследност, иницијативност, креативност и слично, а карактерне особине одређују карактерно понашање које је још условљено моралним принципима и схватањима. У карактерне црте личности се убрајају поштење, алтруизам, себичлук, скромност, бахатост и слично. Тешки животни услови нажалост доприносе мењању одређених карактерних навика и особина. Највише утичу на поимање поштења, односа према другим људима и одређеним друштвеним и моралним вредностима. Карактер често може да предиспонира криминално понашање и криминални обрасци понашања се могу везивати са особинама, као што су примитивизам, егоизам и егоцентричност, малициозност, агресија, ригидност, изопаченост и друге негативне карактеристике.

Емоције, односно осећања личности такође могу да буду фактор који утиче на криминално понашање људи. Емоције представљају ирационалну страну личности, која није у вези са интелектуалним процесима, као што су опажање, учење, мишљење и размишљање. Емоције или осећања се дефинишу као доживљај нашег вредновања и субјективног односа према стварима, људима, догађајима и сопственим поступцима (Ламовец, 2007: 38). Под емоцијама се подразумевају елементарни и једноставни доживљаји пријатности или непријатности, а у сложена емоционална стања се убрајају радост, туга, страх и срџба. Претерано изражавање неке емоције, поготову негативне, прераста у афекат или афективно стање. Таква стања су подесна за извршавање кривичних дела. Афекти смањују способност расуђивања и отежавају интелектуалне могућности. Ова негативна емоционална стања могу чак да утичу и на физиолошке промене у функционисању унутрашњих органа, могу да узрокују чудне мимике и изразе лица, могу да утичу на дисање, дигестивни тракт, на начин говора и да стварају друга негативна стања, штетна по само лице и његову непосредну околину.

Стање емоционалне нестабилности је стање у ком се код лица јавља појачана раздражљивост, узнемиреност и потешкоће приликом емоционалне

контроле. Код миграната је стање емоционалне нестабилности врло често, а разлог за то треба тражити у чињеници да сви спољни утицаји доприносе стварању осећаја емоционалне нестабилности. Са друге стране, јавља се појам емоционална незрелост, код малолетних лица, најчешће малолетних извршилаца кривичних дела. Емоционална напетост настаје приликом извршења кривичних дела под јаким афективним стањима и у таквим стањима се често извршавају кривична дела у афекту. Мигранти у оваквом стању најчешће извршавају кривична дела у личним обрачунима, који су такође врло чести. Не треба заборавити да сурови услови живота често имају за последицу личне обрачуне и стварање личне нетрпеливости, те борбе за превласт у мигрантским круговима. У таквим околностима, ствара се атмосфера која је тешка и поједине мигранте ставља у неповољнији положај, што код појединих ствара емоционалну напетост, које резултирају емоционалним сметњама, које се често претварају у јак афекат. Током трајања ове мигрантске кризе, забележен је велики број међусобних обрачуна међу мигрантима, који су имали смртни епилог.

ЗАКЉУЧАК

Мигрантско питање се сматра једним од најважнијих и "горућих" питања већ дуже време, нарочито од како је дошло до ескалације сукоба на подручју Азије и Африке. Након тзв. „арапског пролећа“ уследиле су огромне или боље рећи крваве промене у државама одакле долазе мигранти и промена у геополитичким односима које и даље трају. Деловањем страног фактора, изазване су ратне катастрофе, које су биле најпогубније по цивилно становништво. Управо ти цивили, бежећи од ратних страха, покушали су да уточиште пронађу у развијеним европским државама. Упустили су се у врло дуг, тежак и неизванпут, пренебрегавајући све објективне потешкоће са којима ће се на том путу сусрести. На том путу су наишли на бројне препреке, а за многе од њих су те препреке биле несавладиве, те су многи животом платили намеру да се отисну ка земљама Европске уније и бољег живота.

Под притиском јаким ендогених фактора, многи од ових миграната су, што вољно, што невољно, почели да се баве недозвољеним (незаконитим) пословима, упустили су се у радње које су друштвено и правно неприхватљиве, а разлог за то треба тражити у лошим животним и адаптацијским приликама са којима су се сусрели. Наравно да не треба тражити оправдање за понашање које је незаконито и супротно друштвеним правилима, али се овде мора ући у анализу фактора који су на мигранте деловали подстицајно да се одлуче на вршење кривичних дела. Такође, не сме се занемарити да социолошке, културолошке, језичке, религијске и друге разлике такође овде играју битну улогу и да представљају основ за неприхватање или прихватање ових лица у нову средину.

Решење за проблем криминализације мигрантског становништва се налази у промени поступања према њима, од тренутка пријема, до тренутка примене социјализацијских мера и начина интеграције миграната у друштвено прихватљиве токове. Мигрантима се мора омогућити да се у

земљи доласка осећају колико – толико прихваћени и сигурни, да им се омогући макар минимална социјална сигурност, да се укључе у процес рада који одговара степену њихове стручне спреме, а да се они мигранти који су склони наркоманији, алкохолизму и другим друштвено неприхватљивим обрасцима понашања омогући адекватан третман у установама специјализованим за одвикавање од болести зависности. Примена одговарајућих мера безбедности би била прихватљива према оним мигрантима са криминогеним склоностима, иако се о евентуалној криминалној прошлости мигрантског становништва ништа не зна, услед непостојања података о њима из њихове земље порекла.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антоновић, Р. (2023). "Казна – од репресије до превенције", *Две деценије развоја правне мисли*, Правни факултет Привредне академије, Нови Сад.
2. Бренеселовић, Ј. (2008) „Друштвена опасност злочинаца и кривично право“, *Гласник Адвокатске коморе Војводине*, Нови Сад,
3. Вучић – Павловић, Ј. (1961). *Темперамент*, Обод, Цетиње.
4. Gassin, R. (1990). *Criminologie*, Cedex, Paris.
5. Дракић, Д. (2014). „Кривично право и психологија – тачке спајања“, *Теоријски и практични проблеми стварања и примене права*, Правни факултет Универзитета у Новом Саду.
6. Константиновић – Вилић, С., Николић – Ристановић, В. (2003). *Криминологија*, Центар за публикације Правног факултета у Нишу.
7. Ламовец, Т. (2007). *Емоције и одбрамбени механизми*, Центар за примењену психологију, Београд.
8. Мацановић, Н. (2021). *Ресоцијализација осуђених лица*, Бесједа, Бања Лука.
9. Миловић, М., Балтезаревећ, Б. (2022). „(Не)ефикасност спровођења мере безбедности протеривање странца из земље са посебним освртом на мигранте“, *Мегатренд ревија*, год. 19, бр. 3, Београд.
10. Николић, З. (2010). „Скитничење и просјачење – од нужде до изнуде“, *Институт за социолошка и криминолошка истраживања*, Београд.
11. Оклобција, М., Чачић – Кумпес, Ј., Подгорелец, С. (1992). „Однос миграната према земљи примитка“, *Миграцијске теме*, Загреб.
12. Прадел, Ж. (2008). *Историјат кривичних доктрина*, Беоштампа, Београд.
13. Соковић, С. (2013). „Пенолошки прагматизам у кривичноправним оквирима“, *Правни живот*, год. 62, књ. 564, бр. 10, Београд.
14. Cindrić, J. (2023). *Migrantska kriza u Republici Hrvatskoj 2015. godine*, Chair of Economics, Management and Marketing.

ENDOGENOUS FACTORS OF MIGRANT CRIME IN EUROPE

Ratomir Antonović¹, Marko Milović², Biljana Dimitrić³

Abstract

The problem of the migrant crisis in recent decades is increasingly affecting Europe and European countries and cities. A large number of people, originating from the Asian and African continents, fleeing war-torn areas, want to find refuge on European soil, in the promised European countries, where they hope for a safer and better life. Cultural, religious, traditional and other differences represent an essential problem in the adaptation of migrant life to living conditions on the European continent. As a result of these adaptation problems, certain criminogenic patterns of behavior and deviance appear, and this is precisely what classifies migrants into the category of dangerous people, whose behavior is socially dangerous. In the paper, the co-authors deal with the endogenous factors of migrant criminality. They pay special attention to the psychological basis of their criminal behavior, as well as potential motives, which appear as a significant driver in the direction of committing criminal acts.

Keywords: migrants, crime, intelligence, emotion, motives.

¹Asst. Dr. Ratomir Antonović, Institute for Serbian Culture Priština - Leposavić, Faculty of Law, University of Economics, Brčko District of BiH.

²Prof. Dr. Marko Milović, Faculty of Law, Megatrend University, Belgrade

³ Prof. Dr. Biljana Dimitrić, University, Faculty of Psychology, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, psihologija@ubn.rs.ba